

RECONCEPTUALIZAREA IMPLICĂRII REPREZENTANȚILOR SOCIETĂȚII CIVILE ÎN PROCESUL DE AUTOADMINISTRARE A JUSTIȚIEI

RECONCEPTUALIZING THE INVOLVEMENT OF CIVIL SOCIETY REPRESENTATIVES IN THE PROCESS OF SELF-ADMINISTRATION OF JUSTICE

JOSANU Cristina

doctorandă, USM

CZU: 347.971:347.471:106.2

DOI: 10.5281/zenodo.6637550

Summary

The new constitutional regulations, contemporary social and legal trends require a reassessment of the status of civil society representatives in the architecture of self-administration of justice. The issue in question is of particular importance not only for the national legal reality. The organization of civil society representatives involved in the process of self-administration of justice in the format of an association - an interaction platform, manifested through internal communication and collaboration with relevant professional organizations and civil society concerned, would make an essential contribution to building social trust in justice.

Keywords: *civil society, judicial authority, self-administration of justice, magistrate, good governance*

Noile reglementări constituționale, tendințele sociale și juridice contemporane impun o reevaluare a statutului reprezentanților societății civile încadrați în arhitectura autoadministrării justiției. Problematika în cauză este de o importanță deosebită nu numai pentru realitatea juridică națională. Organizarea reprezentanților societății civile implicați în procesul de autoadministrare a justiției în formatul unei asociații – platformă de interacțiune, manifestată printr-o comunicare internă și printr-o colaborare cu organizații profesionale de resort și ale societății civile interesate, ar avea o contribuție esențială pentru fortificarea încrederii sociale în justiție. Statutul reprezentanților societății civile implicați în autoadministrarea justiției în realitatea juridică națională este și în prezent subiectul multiplelor polemici. Articolul 122 al Constituției Republicii Moldova (redacția veche) menționa anume statutul – profesori titulari, chiar fără precizarea apartenenței acestora la societatea civilă [1]. Legea pentru modificarea Constituției Republicii Moldova, prin alin (1) al aceluiași articol menționează: „Consiliul Superior al Magistraturii este format din 12 membri: șase judecători aleși de Adunarea Generală a Judecătorilor, reprezentând toate nivelurile instanțelor judecătorești, și șase persoane care se bucură de o înaltă reputație profesională și integritate personală, cu experiență în domeniul dreptului sau în alt domeniu relevant, care nu activează în cadrul organelor

puterii legislative, executive sau judecătorești și nu sunt afiliate politic.” [2] Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii [3] este nevoită să reglementeze în domeniul vizat numai în limitele normei constituționale. Articolul 123 alin. (1) se completează cu următoarea propoziție: „Consiliul Superior al Magistraturii își exercită atribuțiile în mod direct sau prin intermediul organelor sale specializate”. Astfel, urmează a fi ajustate și celelalte legi din domeniu, deși autoadministrarea justiției este realizată prin intermediul altor colegii, la care reglementarea constituțională nu se referă. Astfel, Legea cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor [4], Legea cu privire la colegiul de evaluare și selecție a judecătorilor [5], normele din Legea cu privire la Procuratură [6], actele normative similare care reglementează activitatea Consiliului Superior al Procurorilor [7], inclusiv normele constituționale deja utilizează formulare generică, referitoare la reprezentanții societății civile. Deși într-o formă expresă nu întotdeauna rezultă, totuși, vorbim despre reprezentanții societății civile cu studii și experiențe profesionale în domeniul juridic. Importanța deosebită, complexitatea subiectelor abordate în procesul de autoadministrare a justiției invocă un ansamblu de cerințe și instruiți profesionale speciale. Altfel spus, nu orice reprezentant al societății civile va fi capabil de o monitorizare și implicare în adoptarea hotărârilor de administrare din domeniul justiției. Fiind de acord că termenul „profesor titular” este unul prea îngust, utilizat incorect și abuziv și care nu poate reprezenta întreaga societate civilă, este necesar a menționa că, la etapa inițială de accedere în componența Consiliului Superior al Magistraturii, a Consiliului Superior al Procurorilor și a colegiilor corespunzătoare, este necesară realizarea unor instruiți în domeniu.

Identificarea statutului reprezentanților societății civile este deosebit de relevantă; or, aceștia devin persoane cu funcții de demnitate publică în domeniul justiției, implicați în procesul decizional al administrării justiției, independenți în capacitatea decizională și fiind supuși numai legii. Statutul în cauză este determinat de normele constituționale și legale din sistemul legislativ național și se referă în exclusivitate la procedurile operaționale de luare a deciziilor de natură individuală sau normativă. Statutul reprezentanților societății civile, implicați în structurile de autoadministrare a justiției necesită o reevaluare fundamentală, în scopul determinării expresiei axiologice a societății civile și a implicării ei în procesul de autoadministrare a justiției.

Pornind de la anumite începuturi, istoria încadrării reprezentanților societății civile în acest proces – de autoadministrare a justiției, a început evoluția în perioada interbelică în statele și sistemele juridice europene. „Frica” aceasta, mai mult mimată de „juristocrație”, de „dictatura judiciară”, a impus anumite tentative incipiente de control, monitorizare din partea societății civile în procesul de autoadministrare a justiției, care, actualmente sunt îndreptățite în aspect de integritate. În Republica Moldova, ca și în toate statele postsocialiste, instituțiile democratice din domeniul justiției și-au găsit dezvoltarea după destrămarea lăgarului socialist și a U.R.S.S.. Necesitatea identificării unor cerințe de calitate cu

referință la reprezentanții societății civile este evidentă. Evidențiem următoarele: profesionalismul, integritatea, caracterul apolitic al activităților profesionale anterioare. Complexitatea autoadministrării justiției la etapa contemporană impune o anumită pregătire profesională destul de detaliată și implicarea unor reprezentanți ai societății civile care nu posedă o pregătire profesională detaliată stabilește o eficiență iluzorie a activității acestora. Or, încadrarea în procesul de autoadministrare a justiției prezumă atât o monitorizare a judecătorilor implicați în autoadministrare, cât și în monitorizarea întregii arhitecturi juridice de autoadministrare a justiției, elementele cărora pot, în limitele competenței, stabili și aplica o sancțiune disciplinară, organiza și realiza o promovare în carieră ș.a. Evident, cea mai eficientă monitorizare poate fi realizată printr-o nemijlocită participare. Cu trecerea timpului, procedurile operaționale, devenind tot mai sofisticate, impun o specializare mai profundă. Dacă la o anumită etapă se discuta despre implicarea reprezentanților societății civile pe principii de voluntariat, la această experiență s-a renunțat. Mai mult, cerințele de integritate, prin necesitățile declarării veniturilor și a conflictelor de interese suplimentate de salarizarea din finanțele publice, justifică toate cerințele față de o persoană cu funcție de demnitate publică. Astfel se conturează statutul reprezentanților societății civile – deținător al funcției de demnitate publică în domeniul justiției; cu toate că un atare statut, prin formularea dată, lipsește, realitatea îl identifică. Mai mult, garanțiile de orice natură, caracteristice statutului de magistrat (judecător sau procuror) la fel sunt de acoperire și pentru reprezentanții societății civile; or, ar fi o lipsă de sens implicarea în activitatea decizională a unui organ colegial cu competențe statutare limitate, strâns corelate cu independența și imparțialitatea, ca principii ce se referă la întreg corpul de magistrați.

Menționăm o abordare conceptuală absolut nouă a statutului reprezentantului societății civile în domeniul justiției, ce apare în rezultatul unei evoluții a percepției fenomenului justiției în societatea contemporană democratică. Odată promovată într-o așa funcție, el (reprezentantul) devine subiect ce deține o funcție de demnitate publică, înzestrată cu anumite calități importante: profesionalism și integritate, ce are drept obiectiv major monitorizarea autorității judecătorești și a justiției în ansamblu. Se referă nu numai nemijlocit la membrii Consiliului Superior al Magistraturii, dar și la membrii – reprezentanți ai societății civile implicați în activitatea colegiilor funcționale pe lângă Consiliu. Or, drepturile ce rezultă din obiectivele formulate implică și anumite obligațiuni de natură juridică ce completează statutul în cauză. În funcție de legislația națională, numărul funcționarilor în cauză ar putea varia și ar include și reprezentanții Consiliului Superior al Procurorilor, dacă sistemul legislativ prevede o organizare aparte pentru procurori. Menționăm că sistemele juridice europene prevăd o implicare numerică diferită a reprezentanților societății civile în Consiliile Judiciare, însă tendințele sunt orientate spre o creștere a numărului de membri în toate structurile (colegiile) respective, cu respectarea, însă, a pct.1.3. din Carta europeană cu privire

la statutul judecătorului [8], ce stabilește un coraport minim clar între numărului de magistrați și cel al reprezentanților societății civile în componența Consiliului Judiciar – cel puțin jumătate, fiind aleși de Adunarea Profesională.

Inspirându-ne din obiectivul generic plasat în competența reprezentanților societății civile – de monitorizare prin implicare în procesul de autoadministrare a justiției, orientată spre asigurarea independenței magistraților, identificăm un sistem de obiective concrete: a) transparența funcțională; b) integritatea corpului magistraților. Astfel, intenția noastră de valorificare a rolului reprezentanților societății civile în arhitectura autoadministrării justiției o putem exemplifica astfel: a) Prezența argumentată a reprezentanților societății civile în structurile administrative ale justiției contemporane constă în asigurarea transparenței procedurilor operaționale ale acestor componente structurale și preîntâmpinarea instaurării unei „juristocrații” închise și selecte în administrarea justiției; b) Implicarea activă în realizarea procedurilor operaționale cu referință la accesarea în carieră, promovarea, sancționarea ș.a., prin asigurarea respectării principiului meritocrației, care înglobează și profesionalismul și integritatea candidaților. Valoarea și rolul reprezentanților societății civile, ce rezultă din aceste obiective interpretate, ne permit, la rândul lor, a identifica sarcinile plasate și modul de organizare a acestor subiecți cu funcție de demnitate publică în domeniul justiției.

Prima sarcină. Organizarea unei comunicări constructive a tuturor reprezentanților societății civile, implicați în diferite structuri orientate spre administrarea justiției; or, implicarea în diferite componente structurale identifică diferite probleme ce urmează a fi depășite numai cu participarea societății civile, prin reprezentanții din toate componentele arhitecturale ale administrării. O asociație a reprezentanților societății civile implicați în administrarea justiției va fi mai sonoră, opinia ei va avea autoritate, prin profesionalism și transparență, atât pentru celelalte ramuri ale puterii de stat, cât și pentru societate în ansamblu. Dacă conform Legii cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, președintele Consiliului Superior al Magistraturii prezintă raportul de activitate pentru anul precedent în fața Parlamentului[9], care ar fi logic inițial să fie apreciat de Adunarea Generală a Judecătorilor (Adunarea Generală a Procurorilor) [10], atunci o eventuală Asociație a reprezentanților societății civile ar putea elabora un raport de alternativă, atât pentru Adunarea Generală, cât și pentru Parlament. Transparența procedurilor operaționale ar fi apreciată anume prin consistența și complexitatea acestor rapoarte alternative. Anume abordarea critică a problemelor apărute în domeniul justiției va aduce beneficii atât activității Consiliului Superior al Magistraturii, a Consiliului Superior al Procurorilor, cât și a altor componente structural-administrative din domeniu.

A doua sarcină. Concomitent, menționăm oportunitatea implicării reprezentanților societății civile în anumite proceduri operaționale printr-o pondere mai consistentă. Anume reprezentanții societății civile necesită **a gestionarea comunicarea autorităților și instituțiilor implicate cu presa.** Astfel, ar

fi valorificată o comunicare calitativă cu societatea pe diferite probleme stringente legate de funcționalitatea autorităților de autoadministrare a justiției. În mod firesc, comunicatele de presă urmează a fi trecute printr-un filtru de transparență și integritate, fiind, astfel, fortificată încrederea societății în justiție și asigurată transparența funcționalității, prin monitorizarea severă și corectă din partea societății civile. Procedurile operaționale menționate urmează a fi reglementate prin normă legală, în scopul asigurării unei stabilități a raporturilor juridice invocate și a asigurării unei comunicări trilaterale – politicul, societatea civilă și justiția.

A treia sarcină. O altă sarcină, realizată printr-o procedură operațională ce ar impune implicarea nemijlocită a societății civile în formatul Asociației menționate, este cea referitoare la **apărarea reputației profesionale a judecătorilor și procurorilor**. Nu este suficient Consiliul Superior al Magistraturii să se limiteze la o constatare a adresării. Reglementările naționale nici nu prevăd anumite proceduri operaționale în domeniu. Urmează elaborarea unei analize minuțioase a situației de fapt și adoptarea unei hotărâri complexe prin interpretările de fapt și de drept a cauzei. Or, hotărârea este adresată societății, prin comentarea, afirmarea sau infirmarea unor acuzații publice în adresa judecătorului sau procurorului din partea unei persoane publice sau a oricărui subiect din societate. Monitorizarea calitativă a acestor categorii de hotărâri sau emiterea comunicatelor din partea reprezentanților societății civile implicați în autoadministrarea justiției, care ar confirma sau infirma acuzațiile menționate, ar contribui la sporirea calității comunicării Consiliului Superior al Magistraturii cu societatea, la fortificarea încrederii în justiție, dar și a responsabilității acuzatorilor civici și politici.

Concluzii. Anume sistemul trilateral de comunicare propus și ar asigura capacitatea de independență a justiției în ansamblu, a transparenței funcționale a administrării justiției, a creșterii rolului societății civile în asigurarea unei monitorizări sociale în domeniu și sporirea încrederii în justiție, în calitatea și eficienței ei și a formării unui sistem real de garanții pentru preîntâmpinarea unui control din partea politicului în activitatea justiției. Asociația reprezentanților societății civile din domeniul justiției, având un esențial potențial intelectual, ar contribui eficient la dezbaterile publice organizate de sectorul public (Ministerul Justiției) cu referință la proiectele de legi din domeniu, fără a deține un monopol în domeniu. Mai mult, componența asociației menționate ar putea fi completată și cu foști membri ai Consiliului Superior al Magistraturii (Consiliul Superior al Procurorilor) – reprezentanți ai societății civile, asigurându-se, astfel, o continuitate a memoriei sociale și profesionale în domeniul vizat. Fiind, în esență, o componentă calitativ-profesională a reprezentanților societății civile, Asociația reprezentanților societății civile din domeniul justiției ar putea avea un dialog social, public, nu numai cu reprezentanții ramurilor politice ale puterii de stat, dar și cu asociațiile profesionale ale judecătorilor și procurorilor, în scopul asigurării calității și eficienței actului de justiție și fortificării încrederii în justiție. Vorbim de o comunicare activă cu Uniunea avocaților, Uniunea executorilor judecătorești,

alte uniuni ale profesiilor libere din domeniul realizării justiției. Anume Asociația în cauză necesită a se poziționa drept o platformă de comunicare dintre diferiți subiecți, implicați în procesul de realizare a justiției; or, important este a înțelege că principalele impedimente în domeniu pornesc de la lipsa de comunicare, lipsa unui schimb profesionist de opinii, finalitatea cărora ar putea fi proiecte bune de legi, reglementări eficiente și proceduri operaționale calitative – toate acestea încadrându-se în conceptul unei bune guvernări. Or, societatea civilă, în manifestările actuale nu mai corespunde acelor cerințe de integritate, profesionalism și transparență, înaintate justiției contemporane, dar poate fi capabilă de a se autoorganiza în intențiile de democratizare. În caz contrar, în formatul actual, societatea civilă se poate prezenta numai în calitate de element ce stagnează reformele în domeniul justiției, stagnarea respectivă fiind un factor nociv capabil a afecta toate bunele intenții de modernizare a mecanismului de stat și a societății în ansamblu. Nu este suficient de a avea intenții de reformă în domeniul justiției, înaintând anumite cerințe de calitate domeniului de reformare. Este foarte important ca și cine inițiază reformele, și cine le realizează a se impune printr-o autoritate reală în fața societății în ansamblu, autoritate caracterizată prin aceleași condiții de calitate intenționate în reformele preconizate. Or, societatea civilă, fiind un fenomen de natură socială, la fel necesită modernizări și reconceptualizări de formă și conținut și va fi foarte bine dacă ea înseși este capabilă de a se autotransforma, demonstrând astfel capacitatea implicării sale în procesul ulterior de autoadministrare a justiției reformate.

Referințe bibliografice:

1. Constituția Republicii Moldova. nr.1, din: 29.07.94. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 78, art. 140, din: 29.03.2016.
2. Legea pentru modificarea Constituției Republicii Moldova, nr. LP120/2021 din 23.09.2021. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 238, art. 274, din 01.10.2021.
3. Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, nr. 947-XIII din 19.07.96. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 64/641 din 03.10.1996. Republicată: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 186-188/752, din 22.08.2003.
4. Legea cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor, nr. 178, din 25-07-2014. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 238-246, art. 557, din 15-08-2014.
5. Legea privind selecția, evaluarea performanțelor și cariera judecătorilor, nr. 154 din 05.07.2012. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 14.09.2012, nr.190-192.
6. Legea cu privire la Procuratură, nr. 294-XVI din 25.12.2008. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 55-56/155 din 17.03.2009.

7. Procuratura Generală a Republicii Moldova [citată 15.12.2021]. Disponibil: <http://procuratura.md>
8. Carta Europeană cu privire la Statutul judecătorului. Consiliul European, Strasbourg, 1998 [citată 20.10.2021]. Disponibil: <http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/106139>
9. Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, nr. 947-XIII din 19.07.96. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 64/641 din 03.10.1996. Republicată: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 186-188/752, din 22.08.2003
10. Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, nr. 947-XIII din 19.07.96. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 64/641 din 03.10.1996. Republicată: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 186-188/752, din 22.08.2003.